

PSIXOFAOL MODDALARDAN FOYDALANISHDA QARAMLIKNI OLDINI OLISH

Haydarova Gulmira Qo'chqarovna

Namangan viloyati, Yangiqo'rg'on tumani
7-umumiy o'rta ta'lim maktabining Amaliyotchi psixologi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.11244399>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 18-may 2024 yil

Ma'qullandi: 20-may 2024 yil

Nashr qilindi: 22-may 2024 yil

KEY WORDS

giyohvandlik, premorbid omillar, affektiv buzilishlar, kasallanish dinamikasi.

ABSTRACT

Giyohvand moddalarga tobe shaxslarga tibbiy yordam taqdim etilishida, xususan tibbiy-ijtimoiy reabilitatsiya jarayonida barqaror remissiyaga erishilishi va residivning oldi olinishi asosiy maqsad sifatida qaraladi. Giyohvand moddalarga nisbatan patologik moyillik tobelikning asosiy belgisi hisoblanadi, hamda kasallik kechishi va dinamikasi ko'p jihatdan mazkur patologik holat bilan belgilanadi. Maqolada shu kabi masalalar ko'rib chiqiladi.

KIRISH.

Giyohvand moddalarga patologik moyillik klinikasida alohida mavqeni affektiv buzilishlar egallaydi, zero mazkur buzilishlar abstinent sindromi asnosida ham, remissiya paytida ham kuzatiladi [3, 4].

Shu bilan birga, ushbu jihat zamonaviy ilmiy manbalarda yetarlicha yoritilmagan. Xususan, kasallikning turli bosqichlaridagi (abstinent holat, postabstinent holat, remissiya, residivdan oldingi holat) giyohvand moddalarga patologik moyillikning affektiv alomatlar ustuvorligi bilan kechuvchi klinik ko'rinishlari va dinamikasi haqidagi savollar hanuzga qadar yetarlicha o'rganilmasdan qolmoqda. Muammoni o'rganishga qaratilgan aksariyat tadqiqotlarda, affektiv buzilishlarning ko'rinishlari, kasallikning muayyan davri doirasida (abstinent, postabstinent holatlar) tadqiq etilgan. Affektiv buzilishlarning kasallanishdan keyin o'tgan muddat davomiyligi, kasallikning progredientligi, giyohvandlik vositasining turi, shuningdek, bemor shaxsining irsiy va premorbid xususiyatlari kabi konstitutsional-biologik jihatlar bilan o'zaro bog'liqligi borasida ma'lumotlar yetarlicha emas.

TADQIQOT METODOLOGIYASI VA EMPIRIK TAHLIL

Ijtimoiy-demografik ko'rsatkichlarning tahliliga ko'ra, 55,6% opioid iste'molchilari, 21,0% geroinga tobe va 63,0% kannabis guruhidagi giyohvandlik vositalariga tobe patsientlar oilalik (1-jadval). Opioid iste'mol etuvchi 15,8%, geroinga tobe 11,0% va kannabis guruhidagi giyohvandlik vositalariga tobe 32,8% patsientlar oliy ma'lumotga ega. Tegishli 39,8%, 21,0% va 65,7% patsientlar o'rta-maxsus ma'lumotlik.

Tadqiqotga kiritish mezonlari: opiatlarga, geroinga va kannabis guruhidagi giyohvandlik vositalariga qaramlik, tadqiq etilayotgan giyohvandlik vositalariga shakllangan abstinent sindromi, tadqiq etilayotgan giyohvandlik vositalari bilan bog'liq ruhiy va xulq-atvor buzilishlari mavjud patsientlar.

Tadqiqotdan istisno etish mezonlari: yondosh ruhiy kasalliklar, qayta avjlanish bosqichidagi surunkali somatik kasalliklar, markaziy asab tizimining og'ir organik shikastlanishi, OIV infeksiyasi bilan kasallangan bemorlar hamda muayyan giyohvand moddaga tobelik spirtli ichimliklarga qaramlik (alkogolizm) va/yoki ko'plab turdagi giyohvandlik moddalarining iste'moli (polinarkomaniya) bilan kechayotgan holatlar. 066-1- h/sh, 025-h/sh, 030-2-h/sh qaydlari asosida patsientlar haqidagi ma'lumotlar to'plandi va tahlil etildi. Olingan ma'lumotlarni qayd etish tadqiqot ishtirokchilarining anamnestik, ijtimoiy, kriminologik, psixopatologik, narkologik va boshqa tavsiflarini standart aks ettiruvchi karta yordamida amalga oshirildi. Tadqiqotda klinik-psixopatologik, klinik- katamnestik va statistik tadqiqot usullari qo'llanildi. O'rtacha xatolik (m) va ishonarlilik (r) hisoblandi.

1-jadval Iste'mol qilinadigan giyohvand moddalar toifasiga ko'ra asosiy ijtimoiy-demografik va konstitutsional-biologik ko'rsatkichlar

Ko'rsatkichlar	Giyohvand moddalar toifasi					
	Opiy (n=133)		Heroin (n=211)		Kannabis guruhi (n=67)	
	Mutloq soni	%±	Mutloq soni	%±	Mutloq soni	%±
Oilaviy maqomi						
Oilalik	74	55,6±4,3	45	21,0±2,8	42	63,0±5,9
Uylanmagan	8	6,0±2,0	21	10,0±2,1	5	7,5±3,2
Ajrashgan	51	38,4±4,2	145	69,0±4,0	20	29,8±5,6
Ma'lumoti						
Oliy	21	15,8±3,2	23	11,0±2,1	22	32,8±5,7
O'rta-maxsus	53	39,8±4,2	45	21,0±2,8	44	65,7±5,8
O'rta	59	44,4±4,3	143	68,0±4,0	1	1,5±1,5
Mehnat faoliyati						
Doimiy ish o'rniga ega	13	9,8±2,6	-	-	31	46,2±6,1
Kunbay faoliyat bilan mashg'ul	32	24,1±3,7	11	5,2±1,5	22	32,8±5,7
Ishsiz (qarindoshlari qaramog'ida)	88	66,1±4,1	200	94,8±1,5	14	21,0±4,9
Irsiy va oilaviy og'irlashtiruvchi holat mavjudligi						
Naslida psixofaol vositalarga qaramlik	49	36,8±4,2	117	55,5±3,4	14	20,9±4,9

Tadqiq etilayotgan guruhlarini aksariyatining naslida turli qaramlik va ruhiy kasalliklar bilan zararlanganligi kuzatiladi. Irsiy omillarning chastotasi, geroinga tobe patsientlar guruhida eng yuqori bo'lib, 55,5% ni tashkil etadi. Opioidlarga tobe patsientlar guruhida 36,8%, kannabis guruhidagi giyohvand moddalarga tobe patsientlar guruhida esa 20,9% holatda irsiy og'irlashtiruvchi holat mavjud. Opioidlarga va kannabis guruhidagi giyohvand moddalarga tobe patsientlarda og'irlashtiruvchi holat ko'pincha ota taraf orqali belgilangan bo'lib, tegishli 28,6% (38 nafar bemor) va 13,4% (9 nafar bemor). Geroinga tobe patsientlar guruhida irsiy og'irlashtiruvchi omil aksariyat 45,9% holatda (97 nafar bemor) onaning yaqin qarindoshlari (onaning aka-ukalari) orqali belgilangan. Patsientlarning naslida turli ruhiy kasallik ko'rinishlari opioidlarga tobe patsientlar guruhida 3,7%, heroin iste'molchilari

guruhida 5,2% va kannabis guruhidagi giyohvand moddalar iste'molchilarida 2,9% holatda qayd etildi.

XULOSA VA MUNOZARA

Amalga oshirilgan tadqiqot natijalari ko'rsatadiki, geroinga tobe patsientlar guruhida tobelik shakllanishini, dinamikasini belgilovchi aksariyat ijtimoiy- demografik va konstitutsional-biologik ko'rsatkichlarning qiymati, opioid va kannabis guruhlariga mansub giyohvandlik vositalari iste'molchilaridagi ko'rsatkichlarning qiymatiga qaraganda yuqori. Giyohvandlik vositalarini epizodik iste'mol qilish muddatining, remissiyasining davomiyligi geroinga tobe patsientlar guruhida, taqqoslanayotgan guruhlardagiga qaraganda statistik ishonarli tarzda qisqa ($r < 0,05$). Patsientlar premorbid holatida fe'l-atvorning beqarorlik, qo'zg'aluvchan va isterik tabiatlari tadqiq etilayotgan barcha guruhlarda ustuvor, shu bilan birga heroin iste'molchilarida mazkur premorbid tiplar boshqa guruhlardagiga qaraganda sezilarli darajada yaqqol namoyon bo'ladi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Agibalova T.V. va boshqalar. Giyohvandlik tuzilishidagi hissiy va kognitiv buzilishlar o'rtasidagi munosabatlar // Narkologiya. - 2014. - T. 13. - 1-son (145). - 84-90-betlar.
2. Anoxina I. P. va boshqalar. Alkogolizmning irsiy tarixi bo'lgan va bo'lmagan bemorlarda geroinga qaramlik kursining xususiyatlarini va qon plazmasidagi katexolaminlar almashinuvi ko'rsatkichlarini qiyosiy klinik va biokimyoviy o'rganish. Giyohvandlik muammolari. - 2015 yil 2-son S. 43-54
3. Vinnikova M. A. va boshqalar. Alkogolga qaramlik va affektiv buzilishlar klinikasining xususiyatlari, diagnostikasi va davolashi. Yangi tibbiy texnologiya M., 2016 - 25 p.
4. Ivanets N.N. va boshqalar. Psixiatriya va narkologiya: tibbiyot universitetlari uchun darslik. M.: GEOTAR-med, 2012. 832 b.
5. Shumova A.I., Shchelkova O.Yu. Ixtisoslashgan reabilitatsiya kursi jarayonida geroinga qaram bo'lgan bemorlarning psixologik xususiyatlarining dinamikasi // Psixoterapiya byulleteni. - 2014. - No 50 (55). - 121-135-betlar.